

5-SHO‘BA

TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

DAVLAT TIBBIYOT MUASSASALARIDA HISOBNI “UZASBO” DASTURIY MAJMUASIDA YURITISH AFZALLIKLARI

Kuliboev Azamat Shonazarovich

Toshkent moliya instituti, O‘zbekiston,

buxgalter_82@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu ilmiy tadqiqot ishida davlat tibbiyot muassasalarida hisobni “UZASBO” dasturiy majmuasida yuritishning o‘ziga xos xususiyatlari va afzalliklari yoritilgan. Davlat tibbiyot muassasalarida buxgalteriya hisobini o‘ziga xos xususiyatlari ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: buxgalteriya hisobi, byudjet tasnifi, davlat moliyasi, davlat sektori, davlat tibbiyot muassasasi, “UZASBO” dasturiy majmuasi.

Mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish hozirgi kunda amalga oshirilayotgan tub o‘zgarishlarning negizi hisoblanib, ushbu o‘zgarishlar barcha sohalarni qamrab olgan holda o‘z samarasini bermoqda. Davlat sektorida ham islohotlarning amalga oshirilayotganligi bu sohada tashkiliy-uslubiy jihatdan normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish, xorij tajribasini chuqur o‘rgangan holda milliy iqtisodiyotimizga xalqaro standartlar talablarini joriy etishni taqozo etmoqda [3].

Davlat moliyasini boshqarishda iqtisodiy islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish eng avvalo moliya organlarining samarali faoliyat olib borishiga bog‘liqdir. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, davlat moliyasini boshqarish, byudjet intizomini ta‘minlanishi, davlat byudjeti mablag‘larining shakllantirilishi hamda samarali va maqsadli sarflanishida buxgalteriya hisobi va moliyaviy nazorat tizimi alohida ahamiyat kasb etadi.

Davlat sektori tuzilmasi ko‘p tarmoqli bo‘lib, unda davlat tibbiyot muassasalari alohida o‘ringa ega. Davlat tibbiyot muassasalari asosan davlatning aniq bir funksiyasini amalga oshirish uchun belgilangan tartibda byudjet mablag‘lari hisobiga saqlab turiladigan muassasalardir. Davlat tibbiyot muassasalari davlat byudjetidan ajratiladigan mablag‘lar, faoliyat yo‘nalishiga mos tibbiy xizmatlar ko‘rsatishdan,

homiylilik, vaqtinchalik bo'sh bino va inshootlarni ijarasi, hamda boshqa qonunchilik bilan taqiqlanmagan byudjetdan tashqari mablag'lar tushumlari hisobiga mablag' bilan ta'minlanadi va ular hisobiga belgilangan tartibda xarajatlar amalga oshiriladi[4].

Davlat tibbiyot muassasalarida buxgalteriya hisobini tashkil etishning boshqa tarmoq va soha hisob tizimiga nisbatan o'ziga xos bo'lgan alohida xususiyatlari mavjud, avvalo barcha jarayon byudjet ijrosi jarayonini uzluksizligini ta'minlash maqsadida tashkil qilinadi. Bunda, daromadlar va xarajatlar smetalari ijrosi bo'yicha xo'jalik muomalalarini ro'yxatga olish va nazorat qilish, buxgalteriya hisobi schyotlarida aktivlarning holati va harakati, mulkiy huquqlari va majburiyatlarining holati to'g'risidagi to'la va aniq ma'lumotlarni shakllantirish, samarali boshqarish maqsadida buxgalteriya hisobi ma'lumotlarini umumlashtirish hamda moliyaviy, soliq va boshqa hisobotlarni tuzish hisoblanadi [5].

Mamlakatimizda byudjet mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladigan tashkilot va muassasalarda buxgalteriya hisobi ma'lumotlarini umumlashtirish, moliyaviy, soliq va boshqa hisobotlarni tuzishni osonlashtirish, hisobot ma'lumotlarining shaffofligini ta'minlash hamda davlat byudjetining g'azna ijrosini isloh qilish maqsadida “UzASBO” dasturiy majmuasi amaliyotga joriy etildi.

“UzASBO” dasturiy majmuasi yaratilishi davlat tibbiyot muassasalariga sifatli interfaol xizmat ko'rsatish yo'lida muhim qadamlardan biri hisoblanib, ushbu dastur orqali davlat tibbiyot muassasalari nafaqat Moliya vazirligi va uning hududiy organlari mutaxassislari tomonidan tekshirilgan ishonchli buxgalterlik hisobi tizimini, balki Davlat byudjetini shakllantirish va ijro etish borasida davlat tibbiyot muassasalarining G'aznachilik va moliya organlari bilan o'zaro hamkorlik qilish imkoniyatini ham qo'lga kiritadilar.

Shu o'rinda “UzASBO” dasturiy majmuasi haqida quyidagilarni ma'lum qilamiz:

- dastur “Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to'g'risida”gi Yo'riqnoma (2010 yil 22 dekabr, 2169-son)ga asosan ishlab chiqilgan;
- dastur Web texnologiyaga asoslangan bo'lib, ma'lumotlar markazlashgan holda saqlanadi;
- dasturdan foydalanish internet tarmog'i orqali amalga oshiriladi;
- “UzASBO” dasturi DMBAT dasturi bilan ma'lumotlar almashinish imkoniyatiga ega.

Dasturni yaratish va uni amaliyotga joriy qilishdan ko'zlangan maqsad byudjet tashkilotlarida byudjet va byudjetdan tashqari mablag'larning sarflanishini nazorat qilish, hisobotlarni shakllantirish jarayonida vaqtini tejash, operativ hisob ma'lumotlarini tayyorlash hisoblanadi.

Davlat tibbiyot muassasalarida buxgalteriya hisobini yuritish uchun O'zbekiston

Respublikasi Moliya vazirligining 2013 yil 29 apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tizimida hamda byudjet tashkilotlarida zamonaviy axborot - kommunikatsiya texnologiyalarini yanada takomillashtirish va joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 63-son buyrug‘iga muvofiq “UzASBO” dasturiy majmuasi to‘liq o‘rnatilgan.

Davlat tibbiyot muassasalarida buxgalteriya hisobi byudjet qonunchiligi, byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi bo‘yicha yo‘riqnoma, shuningdek, byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi va hisoboti bo‘yicha boshqa me‘yoriy hujjatlar bilan bevosita bog‘liq.

“UzASBO” dasturiy majmuasi davlat tibbiyot muassasalarida buxgalteriya hisobini yuritishning o‘ziga xos xususiyatlarini mujassamlashtirgan (1-rasm).

Yana shuni ishonch bilan aytish mumkinki, “UzASBO” dasturiy majmuasi davlat tibbiyot muassasalarida buxgalteriya hisobining “Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi Yo‘riqnoma va byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi va hisoboti bo‘yicha boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlar talablariga to‘liq muvofiqligini ta‘minlaydi.

1-rasm. Davlat tibbiyot muassasalarida buxgalteriya hisobini o‘ziga xos xususiyatlari

Shuningdek, davlat tibbiyot muassasalarida buxgalteriya hisobini “UzASBO” dasturiy majmuasidan foydalanib yuritish muassasa buxgalteriya xodimlariga bir qancha afzalliklarni yaratadi (2-rasm).

2-rasm. Davlat tibbiyot muassasalarida “UzASBO” dasturiy majmuasidan foydalanish afzalliklari

Bundan tashqari, davlat tibbiyot muassasalarining smetalarini elektron tarzda ro'yxatga olish, faoliyat yo'nalishlari kesimida barcha davlat tibbiyot muassasalari to'g'risida batafsil ma'lumotlarni shakllantirishni nazarda tutuvchi “Byudjet tashkiloti pasporti” moduli ishlab chiqilgan va tatbiq etilgan. Davlat tibbiyot muassasalarining to'lovlarini o'tkazish, shartnomalarni masofadan ro'yxatga olish bo'yicha modullari ishlab chiqilib, amaliyotga to'liq joriy etilgan.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, davlat tibbiyot muassasalarida buxgalteriya hisobini “UzASBO” dasturiy majmuasidan foydalanib yuritish bo'yicha yangi funktsional imkoniyatlarning amaliyotga tadbiiq etilishi tibbiyot muassasalari buxgalterlarida “UzASBO” dasturiy majmuasi funktsionalidan to'liq va samarali foydalanish borasida maslahatlashish zarurati tug'ilishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. “Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to'g'risida”gi Yo'riqnoma O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2010 yil 22 dekabrda 2169-son bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.
2. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 2013 yil 29 apreldagi “O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tizimida hamda byudjet tashkilotlarida zamonaviy axborot - kommunikatsiya texnologiyalarini yanada takomillashtirish va joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 63-son buyrug'i.
3. Kuliboyev Azamat Shonazarovich, 2022. Organization of management accounting in public medical institutions. International Journal of Research in Business Management. Vol. 10, Issue 5, May 2022, 1–8.
4. Kuliboev A.Sh. «Rules and steps of accounting policy in state medical institutions». //International scientific and practical conference «Modern psychology and pedagogy: Problems and solutions» Imperial College London, 16.04.2022. – Pp. 575-580.
5. Kuliboyev A.Sh. «Management accounting system in state medical institutions and its organizational aspects».// International conference on Developments in Education. Toronto, Canada. August 29th 2022. -Pp. 56-60.